

www.education.gouv.fr/stateval

La diversité des raisons pour lesquelles les bacheliers scientifiques ont opté pour la série S explique la variété des orientations qu'ils prennent dans l'enseignement supérieur, y compris dans des formations non scientifiques. Leur choix est avant tout guidé par l'importance qu'ils accordent au contenu des études et à leur insertion professionnelle ; la baisse des inscriptions en DEUG scientifiques observée depuis 1995 s'explique ainsi, en partie, par une méconnaissance de la diversité de leurs débouchés. Neuf bacheliers scientifiques sur dix sont dans la formation supérieure qu'ils souhaitent ; mais, parmi ceux qui sont inscrits en DEUG, quatre sur dix avaient fait acte de candidature pour une classe préparatoire, un IUT ou une école. La grande majorité des bacheliers S envisagent des études longues : avec le niveau qu'ils souhaitent atteindre, plus des trois quarts pensent trouver facilement du travail. Un bachelier S sur cinq vise un diplôme d'ingénieur, mais ce projet est partagé par 42 % des garçons contre 18 % seulement des filles, plus attirées par le domaine de la santé.

Les bacheliers S : motivations et choix d'orientation après le baccalauréat

130 000 lycéens ont obtenu leur baccalauréat dans la série S à la session 2004, soit 9 000 de moins qu'en 1995 (graphique 1). Le fléchissement de leur nombre depuis dix ans est cependant plus limité que celui du nombre de bacheliers généraux au cours de la même période : les bacheliers de la série S représentent la moitié des bacheliers généraux et un peu plus d'un bachelier sur quatre. Les bacheliers scientifiques présentent des caractéristiques qui les distinguent sensiblement des autres bacheliers des séries générales : 73 % ont eu leur baccalauréat à 18 ans (ou moins) et 44 % l'ont obtenu avec mention, contre respectivement 64 % et 31 % des autres bacheliers généraux. Leur milieu familial est souvent favorisé : quatre sur dix sont des enfants de cadres ou professions intellectuelles supérieures, ce qui n'est le cas que de trois bacheliers ES et L sur dix. Enfin, la population des bacheliers S

continue à se féminiser lentement : la part des filles est passée de 42 % en 1995 à 45 % en 2002. Que deviennent les uns et les autres après leur baccalauréat ?

Un constat : la désaffection des bacheliers S pour les disciplines scientifiques de l'université

Les nouveaux bacheliers S poursuivent généralement tous leurs études dans l'enseignement supérieur. Six sur dix s'orientent vers l'université en première année de DEUG (ou de licence LMD) ou de premier cycle d'études médicales (PCEM) ou pharmaceutiques. Les autres intègrent une filière sélective : deux sur dix poursuivent en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), et deux sur dix également dans un institut

Graphique 1 – Évolution des effectifs de bacheliers et de nouveaux entrants en filière sciences – France métropolitaine + DOM

Tableau 1 – Taux d'accueil des bacheliers S dans les principales filières de l'enseignement supérieur (en %)
France métropolitaine + DOM

	Rentrée						
	1995	1998	2000	2001	2002	2003	2004 *
Bacheliers S	105,8	102,0	98,3	99,3	100,6	99,3	100,5
Université (hors IUT) (1)	67,9	61,5	57,9	57,4	59,1	60,1	60,3
– Droit	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
– Sciences économiques, AES	3,3	2,9	3,4	3,4	3,6	3,3	3,3
– Lettres, sciences humaines	5,3	5,4	5,5	5,8	6,5	6,7	6,6
– Sciences	39,9	32,6	30,2	29,1	28,0	26,5	25,8
– STAPS	2,0	3,6	3,8	3,6	3,9	4,2	4,2
– Santé	14,5	14,1	12,3	12,7	14,3	16,6	17,5
CPGE (2)	20,5	19,3	19,1	20,2	20,6	19,8	20,3
– Sciences	16,8	15,6	15,2	16,1	16,1	15,6	16,1
– Économique	2,9	2,9	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1
– Lettres	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1
IUT	11,2	14,1	14,6	15,0	14,6	13,5	13,8
– Secondaire	8,8	10,1	10,1	10,2	9,7	9,0	9,1
– Tertiaire	2,4	4,0	4,5	4,8	4,9	4,6	4,7
STS (2) (3)	6,2	7,1	6,7	6,7	6,2	5,9	6,1

Source : MEN-DEP

* Prévisions puisque les effectifs de l'enseignement supérieur (université) ne sont pas encore connus précisément à la date de rédaction de cette Note.

(1) Y compris les universités de technologie, les INP, l'ENSNP de Blois, l'IEP, l'INALCO et l'IPG de Paris.

(2) Y compris le ministère de l'Agriculture.

(3) Y compris les préparations et diplômes d'études comptables et financières (DPECF, DESCF, DECF).

Ces pourcentages incluent les inscriptions multiples d'un étudiant, ce qui explique des taux supérieurs à 100 %.

Lecture : à la rentrée 2004, 100,5 % des bacheliers S de l'année se sont inscrits dans l'une des principales filières post-baccalauréat (60,3 % à l'université hors IUT et 20,3 % en CPGE). Les autres formations, comme les écoles recrutant directement après le baccalauréat (facultés privées, écoles d'ingénieurs, de commerce, écoles paramédicales et sociales, ...), ne sont pas prises en compte dans ce tableau.

universitaire de technologie (IUT) ou une section de techniciens supérieurs (STS) (respectivement 14 % et 6 %). Enfin, un sur dix rejoint une école spécialisée recrutant directement après le baccalauréat (école d'ingénieurs ou de commerce, école paramédicale ou sociale, école artistique...). Alors que le contenu de leur formation en série S les destine, en théorie, à des études à caractère scientifique, moins de sept bacheliers sur dix s'orientent dans une filière scientifique à la rentrée 2004 contre huit sur dix en 1995 (tableau 1). Cette baisse n'affecte cependant que les disciplines scientifiques du DEUG : 26 % des bacheliers S prennent cette voie en 2004, au lieu de 40 % en 1995, alors que, au cours de la même période, les taux d'inscription des bacheliers S dans les classes préparatoires scientifiques ou les spécialités secondaires des IUT ont peu évolué. Ce recul des orientations en DEUG scientifiques explique à lui seul la diminution du taux

d'accueil des bacheliers S à l'université, passé en dix ans de 68 % à 60 % : en effet, dans le même temps, ils se dirigent aussi souvent vers les DEUG de droit et de sciences économiques, et un peu plus souvent en lettres et sciences humaines, tandis que la filière STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) en attire toujours plus. Enfin, depuis la rentrée 2001, suite à l'augmentation du *numerus clausus*, un nombre croissant de bacheliers scientifiques s'engagent dans les études médicales. Afin de mieux connaître cette population et ses motivations dans le choix de son orientation après le baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait réaliser par la société Louis Harris une enquête auprès d'un échantillon de 2 514 nouveaux bacheliers de la série S inscrits dans une des principales filières de l'enseignement supérieur (université, CPGE, IUT et STS). L'en-

quête a été effectuée entre le 9 et le 24 novembre 2004 dans 98 établissements répartis dans 48 villes et 10 académies. La méthodologie retenue a été celle d'un entretien face à face par quotas sur des critères de filière et de sexe.

Le goût pour les sciences, principale raison du choix de la série S pour 44 % seulement des bacheliers S

La diversité des raisons que les nouveaux bacheliers scientifiques avancent pour le choix qu'ils ont fait de la série S explique la variété des orientations qu'ils prennent après leur baccalauréat (tableau 2). L'attrait pour les matières scientifiques est certes la motivation principale du plus grand nombre d'entre eux : elle est particulièrement forte pour les meilleurs élèves, ceux qui ont obtenu leur bac à 17 ans ou avec une mention bien ou très bien, ainsi que pour ceux qui ont pris comme spécialité les mathématiques ou la physique. Enfin, l'intérêt pour les sciences domine chez ceux qui s'engagent dans des études supérieures à caractère scientifique. Mais, pour plus de la moitié des bacheliers S, le goût pour les sciences n'a pas été l'élément déterminant, ce qui explique l'importance des poursuites d'études dans des filières non scientifiques. Ainsi, le souci de se garder le plus possible de portes ouvertes est la raison principale du choix de la série S pour trois bacheliers sur dix de cette série ; elle devance toutes les autres pour ceux qui poursuivent en classe préparatoire économique ou littéraire, ou dans un DEUG non scientifique.

Les autres raisons ont joué un rôle moins important. Le fait que le bac S était nécessaire pour ce qu'ils voulaient faire est particulièrement mis en avant par les nouveaux étudiants en médecine ; ceux qui s'inscrivent en DEUG sciences fondamentales ou dans un IUT secondaire sont les plus nombreux à évoquer de meilleurs résultats dans les matières scientifiques, très peu cités à l'inverse par les élèves entrés en classes préparatoires scientifiques. Les nouveaux étudiants en DEUG sciences humaines sont enfin les plus nombreux à dire qu'ils ont fait le choix de la série S parce que leurs parents ou leurs professeurs les y ont poussés.

Tableau 2 – Principale raison avancée pour le choix de la série S (en %)

	Par goût pour les matières scientifiques	Pour se garder le plus possible de portes ouvertes	Bac S nécessaire pour ce qu'ils veulent faire	Meilleurs résultats dans les matières scientifiques	Parents ou professeurs les ont poussés
Ensemble	44	30	12	11	3
CPGE scientifiques	59	22	10	8	1
IUT secondaires	51	23	9	15	3
DEUG sciences de la vie	51	24	13	10	2
DEUG sciences fondamentales *	47	22	13	16	1
PCEM	47	26	19	6	2
IUT tertiaires/STS	40	38	10	10	3
DEUG STAPS	38	38	12	12	2
CPGE économiques	22	58	10	7	3
DEUG sciences humaines **	21	47	9	13	11
CPGE littéraires	20	63	7	5	5

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

* Regroupe les DEUG sciences de la matière, sciences et technologies, sciences pour l'ingénieur.

** Sous ce terme sont regroupés les DEUG droit, sciences économiques, lettres et sciences humaines.

Tableau 3 – Les raisons du choix de la filière dans laquelle ils sont inscrits (en %)						
	Correspond à leur projet professionnel	Par intérêt pour le contenu des études	Offre des débouchés	Pour garder le plus de portes ouvertes	En raison du suivi et de l'encadrement	Avaient envie d'aller à l'université
Ensemble	54	52	22	12	10	7
CPGE scientifiques	41	39	39	29	25	–
CPGE économiques	47	67	32	17	12	–
CPGE littéraires	42	83	10	22	12	–
IUT secondaires	42	46	27	10	20	4
IUT tertiaires/STS	49	53	23	6	23	2
DEUG sciences fondamentales	50	45	18	13	4	16
DEUG sciences de la vie	53	57	9	11	2	17
PCEM	80	57	20	5	0	2
DEUG STAPS	81	63	9	2	1	3
DEUG sciences humaines	51	61	18	7	2	12

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

Des motivations très différentes selon la filière choisie

L'intérêt pour le contenu des études dans lesquelles ils s'engagent est souvent moins marqué chez les bacheliers S inscrits dans une filière scientifique que chez ceux qui poursuivent dans d'autres filières (tableau 3). C'est en particulier le cas à l'entrée en DEUG sciences fondamentales, dans les IUT secondaires et surtout en classe préparatoire scientifique : seuls quatre bacheliers S sur dix l'évoquent parmi les deux principales raisons de leur inscription. À l'inverse, l'intérêt pour les études est déterminant dans le choix d'une classe préparatoire économique et surtout littéraire, ou encore d'un DEUG sciences humaines.

Le projet professionnel est la motivation la plus souvent retenue par l'ensemble des bacheliers S pour expliquer leur orientation, mais elle est beaucoup plus souvent évoquée par les inscrits en médecine et en STAPS que par les inscrits dans une filière sélective. Ces derniers accordent en effet une place plus grande aux débouchés qu'offre leur filière, particulièrement dans les CPGE scientifiques ou économiques, ou dans les IUT secondaires. À l'opposé, les nouveaux étudiants en DEUG sciences de la vie ou en STAPS sont particulièrement peu confiants dans les débouchés de leur formation. Le souci de se garder le plus possible de portes ouvertes a également pesé dans le choix des élèves des CPGE, surtout scientifiques.

Ces derniers sont aussi ceux qui mettent le plus souvent en avant le suivi et l'encadrement offerts par leur formation, souci qu'ils partagent avec ceux qui intègrent un IUT. Au total, les élèves des CPGE scientifiques présentent les motivations les plus partagées.

Neuf bacheliers S sur dix inscrits dans la formation qu'ils souhaitaient en fin de terminale...

C'est majoritairement au cours de l'année de terminale que l'ensemble des bacheliers S ont fait le choix définitif de leur formation (54 %) ; 29 % savaient ce qu'ils voulaient faire avant d'entrer en terminale, 17 % n'ont arrêté leur décision qu'au cours de l'été. Quatre inscrits en médecine sur dix et un inscrit en CPGE sur cinq avaient quant à eux déjà pris leur décision dès la classe de seconde. Ces derniers se distinguent également par le rôle joué par leurs parents dans le choix de leur orientation : quatre sur dix l'évoquent, alors que ce n'est le cas que de trois bacheliers S sur dix. Cela s'explique sans doute par la connaissance qu'ils ont de ces deux filières : c'est en effet en médecine et en classe préparatoire que la part de nouveaux étudiants ayant au moins un membre de leur famille ayant fait les études qu'ils entreprennent est la plus importante. Près d'un élève de classe préparatoire scientifique sur deux a ainsi dans son environnement familial quelqu'un qui a déjà suivi cette voie ; à l'opposé, les DEUG scientifiques consti-

tuent une filière peu empruntée dans l'entourage de ceux qui s'y inscrivent.

Après les parents, les enseignants sont les personnes le plus souvent sollicitées par les bacheliers S pour le choix de leur orientation. Mais la réponse « autres », qui désigne le plus souvent « personne » ou « eux-mêmes », recueille davantage de réponses : un bachelier S sur cinq revendique d'avoir pris seul sa décision. Les conseillers d'orientation sont évoqués par moins d'un sur dix d'entre eux.

Au total, 87 % des nouveaux bacheliers S sont dans la formation qu'ils souhaitaient en fin de terminale. Ils se sentent dans une même proportion motivés par les études qu'ils entreprennent, mais la part des « très motivés » est inégale selon les filières : très forte en médecine et en STAPS (six nouveaux inscrits sur dix), elle est particulièrement réduite en IUT et dans les DEUG scientifiques (respectivement 27 % et 24 % des inscrits).

... mais quatre bacheliers S sur dix inscrits en DEUG avaient fait acte de candidature pour une filière sélective

Les bacheliers S inscrits en DEUG sont les plus nombreux à ne pas être dans la formation qu'ils souhaitaient en fin de terminale (deux sur dix). La proportion est même de trois sur dix pour les seuls inscrits en DEUG sciences humaines ; mais c'est principalement parce qu'ils ont changé de projet depuis (41 % des réponses). Pour les inscrits en DEUG scientifiques, les raisons sont différentes : près d'une fois sur deux ils sont en DEUG parce qu'ils n'ont pas été admis dans la filière ou l'établissement qu'ils voulaient. De fait, parmi tous les bacheliers S qui poursuivent dans le premier cycle universitaire, les inscrits dans un DEUG scientifique sont les plus nombreux à avoir déposé au moins un dossier pour entrer dans une filière sélective lorsqu'ils étaient en terminale (tableau 4) : c'est le cas de près d'un inscrit sur deux en DEUG de sciences fondamentales (47 %). Au total, un bachelier S inscrit en DEUG sur cinq avait postulé pour une classe préparatoire ou un cycle préparatoire intégré. Plus de la moitié de ceux qui avaient déposé un dossier (et même 64 % des inscrits en DEUG de sciences fondamentales) ont vu leur dossier accepté et se sont pourtant inscrits à l'université, le plus souvent parce que,

Tableau 4 – Part des bacheliers S inscrits en DEUG ayant déposé un dossier dans une filière sélective en terminale (en %)					
	DEUG sciences fondamentales	DEUG sciences de la vie	DEUG STAPS	DEUG sciences humaines	Ensemble bacheliers S inscrits en DEUG
Ont déposé au moins un dossier :	47	39	12	35	38
dans une CPGE *	29	23	4	13	20
en IUT ou STS	18	12	6	10	14
dans une école	8	6	4	17	10

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

* Y compris cycle préparatoire intégré.

Par rapport à l'image qu'ils se faisaient de leur formation, pour l'instant ils sont...	plutôt agréablement surpris	plutôt déçus	cela correspond à ce qu'ils attendaient
Ensemble	26	14	60
DEUG non scientifiques	32	10	58
CPGE	30	5	65
IUT	27	14	59
PCEM	25	11	64
DEUG scientifiques	20	26	54

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

	CPGE scientifiques	DEUG sciences fondamentales	DEUG sciences de la vie	IUT secondaires	Inscrits dans une filière scientifique	Ensemble bacheliers S
Diplôme d'ingénieur	67	22	6	40	37	21
Internat en médecine	1	–	–	–	–	15
Master (DEA/DESS)	4	24	26	5	14	14
Doctorat	8	11	17	3	9	7
Agrégation	5	5	7	–	4	3
Autres ou NSP	6	5	4	2	6	10
Veulent aller jusqu'à bac + 5	91	67	60	50	70	69

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

ainsi que l'indique un précédent sondage, déposer un dossier dans une filière ne veut pas forcément dire vouloir y aller. Aussi, ceux qui entrent en DEUG se distinguent-ils par le caractère tardif de leur décision : près d'un sur quatre l'a prise au cours de l'été (16 % après les résultats du bac et 7 % même après la rentrée). L'attente de réponses d'inscription dans une filière sélective ou un changement de projet, en particulier au vu des résultats obtenus au baccalauréat, expliquent ce pourcentage plus élevé que dans les autres formations.

La fragilité de l'attachement à leur filière des nouveaux inscrits en DEUG scientifique

Les bacheliers inscrits dans un DEUG scientifique – déjà caractérisés par une motivation moins forte à l'égard de leur formation – sont aussi, quelques semaines après la rentrée, les plus nombreux à se dire « *plutôt déçus* » par rapport à l'image qu'ils s'en faisaient (*tableau 5*); à l'inverse, un étudiant dans une discipline non scientifique du DEUG sur trois se montre « *plutôt agréablement surpris* ». Aussi, alors que huit bacheliers S sur dix souhaitent poursuivre l'année suivante dans la même filière et la même spécialité, les plus nombreux à souhaiter déjà quitter leur filière sont inscrits dans un DEUG scientifique : un sur cinq envisage déjà une nouvelle orientation, soit dans une autre spécialité de DEUG, soit dans une tout autre filière. 14 % des nouveaux étudiants en DEUG sciences fondamentales ont ainsi le projet de rejoindre un IUT, un premier cycle

d'école d'ingénieurs ou une autre formation (IEP, école d'art ou architecture, etc.). Les inscrits en DEUG sciences humaines, pourtant souvent plus motivés par leur filière, sont également nombreux à vouloir changer complètement d'orientation : ils souhaitent le plus souvent intégrer une école paramédicale ou sociale ou une autre école. À l'opposé, neuf élèves entrés en IUT ou en CPGE commerciales sur dix sont désireux de poursuivre dans la même voie l'année suivante. Les élèves de CPGE sont, par ailleurs, les moins nombreux à être déçus par leur formation (5 %).

Obtenir un diplôme d'ingénieur, souhait d'un nouveau bachelier S sur cinq

La grande majorité des bacheliers S se projettent dans des études longues : sept sur dix pensent poursuivre au moins jusqu'à bac + 5, c'est même le cas de la quasi-totalité de ceux qui s'inscrivent en CPGE et en médecine, ainsi que de deux bacheliers sur trois inscrits en DEUG (*tableau 6*); seuls les étudiants de la filière STAPS souhaitent, dans leur majorité, aller au plus jusqu'à bac + 4. Ceux qui sont dans une filière technologique courte se situent dans des perspectives très différentes selon qu'il s'agit d'un IUT ou d'une STS : l'inscription d'un bachelier S en STS correspond à une vraie volonté de faire des études courtes, puisque six sur dix n'envisagent pas d'aller au-delà de bac + 3, tandis que la moitié des bacheliers S inscrits en IUT veulent poursuivre au moins jusqu'à bac + 5. Ainsi quatre bacheliers S sur dix inscrits dans un

IUT secondaire souhaitent obtenir un diplôme d'ingénieur. Cela confirme l'évolution du rôle des IUT, utilisés par les bacheliers S pour contourner le premier cycle universitaire, mais également, les classes préparatoires : ils ne sont que 14 % à vouloir s'arrêter après leur DUT.

Ainsi plus d'un bachelier S sur cinq, et 37 % de ceux qui sont inscrits dans une filière scientifique, ambitionnent d'intégrer une école d'ingénieurs lorsqu'ils entrent dans l'enseignement supérieur ; un peu plus de la moitié d'entre eux seulement se trouve en classe préparatoire, les autres se partagent entre IUT et DEUG scientifiques. Les étudiants dans un DEUG de sciences fondamentales visent, cependant, plus souvent un master (DEA ou DESS), voire un doctorat, qui leur paraissent se situer dans le prolongement naturel de leurs études. Au total, 7 % de l'ensemble des bacheliers S, et 9 % de ceux qui sont dans une filière scientifique, envisagent de se diriger vers la recherche.

Les écoles d'ingénieurs ont, de loin, la meilleure image auprès d'eux en terme de débouchés : au total sept bacheliers S sur dix estiment « *très bons* » les débouchés qu'elles offrent (*graphique 2, p.5*). Cependant, même si la part d'opinions très positives est sensiblement plus faible, l'image des troisièmes cycles universitaires est également bonne : les bacheliers S ont autant confiance en terme d'emploi dans les DESS ou DEA que dans les diplômes des écoles de commerce. C'est la licence, appelée à être le premier niveau de certification de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'harmonisation européenne des diplômes, qui a la moins bonne image : ses débouchés leur paraissent moins bons que ceux des DUT, sensiblement moins bons également que ceux des BTS. Mais ils ne sont pas nombreux à souhaiter s'arrêter à ce niveau.

Les nouveaux bacheliers S sont optimistes quant à leur avenir professionnel : plus des trois quarts pensent qu'ils trouveront facilement du travail avec le niveau qu'ils souhaitent atteindre (*graphique 3, p.5*). C'est en DEUG que l'optimisme est le moins grand, mais avec une opposition forte entre les inscrits en sciences fondamentales, où malgré un léger effritement par rapport à 2002, près de trois sur quatre se montrent optimistes, et les inscrits en sciences de la vie les plus incertains quant à leur avenir. À l'opposé, 95 % des nouveaux étudiants en médecine, conscients des besoins en recrutement de personnels médicaux pour les années à venir,

Graphique 2 – Opinions sur les débouchés assurés par les principales filières (en %)

Graphique 3 – Avec le niveau qu'ils souhaitent atteindre, pensent-ils trouver facilement du travail ? (en %)

pensent trouver facilement du travail ; c'est le cas de plus de huit sur dix inscrits en CPGE scientifiques, mais aussi dans les IUT secondaires, où l'ambition de rejoindre une école d'ingénieurs est très forte.

Des différences sensibles dans les attentes exprimées par les filles et les garçons quant à leur futur métier

Si 42 % des garçons titulaires d'un bac S visent un diplôme d'ingénieur, ce n'est le cas que de 18 % des filles, beaucoup plus attirées par les formations de santé. Ces différences dans le choix des filières de l'enseignement supérieur trouvent en partie leur origine dans le fait que les garçons et les filles expriment par rapport à leur futur métier des attentes sensiblement différentes (tableau 7). Ainsi, si « travailler dans un domaine qui les passionne » est un objectif qui écrase tous les autres, les filles y attachent encore plus de poids. Les garçons cherchent plus souvent à « bien gagner leur vie » : la différence avec les filles est de près de 20 points.

Les uns et les autres accordent la même place au fait d'avoir un métier qui leur laisse du temps : cette préoccupation est partagée par plus d'un nouveau bachelier S sur quatre et devance largement le souci de faire carrière,

puisque le fait d'« avoir des perspectives d'évoluer » n'est évoqué que par 7 % des bacheliers S parmi leurs deux principales attentes. Cependant, pour les garçons, ce sera « du temps libre pour faire autre chose », tandis que les filles privilégient le fait d'avoir un emploi du temps compatible avec la vie familiale. Par ailleurs, le souci d'être utile aux autres est deux fois plus présent chez les filles que chez les garçons. Le cas de ceux qui s'engagent dans des études médicales est significatif : en dehors de leur passion pour le domaine médical, les filles s'engagent dans cette voie avant tout pour être utiles aux autres, tandis que les garçons citent deux fois plus souvent le fait de bien gagner leur vie.

Tableau 7 – Les principales attentes des bacheliers S par rapport à leur futur métier (en %)

	Travailler dans un domaine qui les passionne	Bien gagner leur vie	Avoir un emploi du temps compatible avec la vie familiale	Être utile aux autres	Avoir du temps libre pour faire autre chose
Ensemble	81	47	16	13	11
Garçons	78	56	13	9	14
Filles	85	37	19	19	7
CPGE scientifiques	83	53	16	7	13
CPGE économiques	68	57	9	6	5
CPGE littéraires	83	32	14	11	11
DEUG sciences fondamentales	73	53	22	7	17
DEUG sciences de la vie	88	34	22	14	9
DEUG STAPS	87	26	28	11	20
DEUG sciences humaines	77	44	18	15	8
PCEM	88	38	7	37	4
IUT	79	61	12	3	12
STS	80	51	16	7	10

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

Être protégé du chômage arrive en dernière position. « Avoir beaucoup de contacts » ou « voyager » ne rassemblent guère plus de suffrages, sauf parmi les élèves qui choisissent une classe préparatoire commerciale, dont les attentes apparaissent sensiblement différentes de celles des élèves des classes scientifiques.

Le métier d'enseignant envisagé par moins d'un nouveau bachelier S sur deux

Parmi ceux qui considèrent l'enseignement comme un débouché possible, les plus nombreux (35 %) ne font que l'envisager éventuellement. Seul un nouveau bachelier S sur dix seulement souhaite réellement devenir enseignant ; les bacheliers S inscrits en DEUG sont cependant deux fois plus nombreux dans ce cas (19 %). L'enseignement supérieur, privilégié par ceux qui ne font qu'envisager cette profession, et en particulier les élèves de classes préparatoires, recueille autant de suffrages que l'enseignement secondaire (35 % des réponses) ; 15 % seulement se tourneraient vers le primaire, les autres ne savent pas encore.

L'envie de transmettre des connaissances est déterminante pour les jeunes qui veulent devenir enseignants : trois sur quatre avancent cette motivation. Parmi ceux qui envisagent simplement ce métier, elle est reprise par près de six étudiants sur dix, mais l'intérêt pour le contenu des études est aussi souvent cité. L'organisation du travail qui permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle pèse plus lourd pour ceux qui n'ont pas encore arrêté leur choix. La sécurité de l'emploi ne constitue pas un facteur très attractif pour cette catégorie de bacheliers, et le nombre important de postes mis

au concours dans les années qui viennent n'est quasiment jamais retenu. Le refus de devenir enseignant ne traduit pas pour autant un rejet de ce métier : sept fois sur dix c'est simplement parce qu'ils ont un autre projet professionnel que les nouveaux étudiants « *ne veulent pas devenir enseignants quoi qu'il arrive* ». Parmi les autres raisons, l'incertitude sur le lieu où ils seront affectés (21 % des réponses) et la peur de se retrouver seuls devant une classe ou d'affronter la violence qui règne dans certains établissements : cette appréhension est

particulièrement présente parmi les filles. Enfin, les perspectives en matière de salaires constituent un frein pour 15 % des étudiants, deux fois plus cité par les garçons que par les filles.

**Sylvie Lemaire et
Benoît Leseur,
DEP B2**

Pour en savoir plus

« Premières estimations de la rentrée 2004 dans l'enseignement supérieur », *Note d'Information* 04.39, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, décembre 2004.

« Que deviennent les bacheliers après leur baccalauréat ? Évolutions 1996-2002 », *Note d'Information* 04.14, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

« Qui sont les nouveaux bacheliers inscrits à l'université? Motivations et représentations des nouveaux bacheliers inscrits en DEUG à la rentrée 2002 », *Note d'Information* 03.26, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, avril 2003.

Les raisons pour lesquelles les bacheliers S ne s'inscrivent pas dans un DEUG scientifique

Les taux de poursuite des nouveaux bacheliers scientifiques en premier cycle universitaire scientifique (hors santé) ont diminué fortement au cours des dernières années, passant de 40 % en 1995 à 26 % à la rentrée 2004. L'augmentation du *numerus clausus* dans la filière médicale aux rentrées 2002 et 2003 peut avoir eu pour conséquence de détourner une partie des nouveaux bacheliers S des DEUG sciences, mais ce phénomène ne suffit pas à expliquer ce moindre attrait. L'enquête réalisée à la rentrée 2004 permet de mieux connaître les motivations des bacheliers S qui n'ont pas poursuivi leurs études dans un DEUG scientifique. Une majorité d'entre eux estime que la formation qu'ils ont choisie correspondait au souhait d'orientation qu'ils avaient fait en terminale (89 %). Ils expliquent avant tout leur non-poursuite en DEUG par leur insertion professionnelle (*tableau ci-dessous*). Ainsi, 47 % des bacheliers S qui n'ont pas poursuivi en DEUG scientifique citent en première raison que la filière sciences de l'université ne correspond pas à leur projet professionnel et 14 % qu'« *ils ne voient pas à quoi cette filière mène en-dehors de l'enseignement ou la recherche* » ; ils sont même 35 % à évoquer ce dernier argument parmi leurs deux principales raisons. La non-poursuite en DEUG scientifique paraît relever ainsi d'une méconnaissance des débouchés professionnels que peut procurer cette filière en dehors de ces métiers. Par ailleurs, 13 % redoutent d'être trop livrés à eux-mêmes ; 11 % seulement avancent qu'ils ne sont pas intéressés par les matières scientifiques et 9 % que les études en DEUG sciences sont difficiles.

Pour les filières dont le débouché professionnel est relativement explicite telles que les formations de santé, les DEUG STAPS, ils sont plus nombreux encore à considérer qu'un DEUG scientifique ne correspond pas à leur projet professionnel (respectivement 67 % et 53 %). C'est également le cas dans une moindre mesure pour ceux qui ont choisi une CPGE scientifique ou économique. En revanche, pour ceux qui poursuivent des études plus courtes (IUT et STS), les motivations sont plus partagées et le projet professionnel n'est pas la raison prédominante. Ainsi, les inscrits en IUT citent comme principale raison la peur d'être livré à soi-même (32 %), crainte qu'ils partagent avec ceux qui se sont inscrits dans une CPGE scientifique. En STS, 20 % pensent que les études dans cette filière conduisent uniquement à des métiers d'enseignement ou de recherche. L'absence d'intérêt pour les sciences joue fortement pour ceux qui ont opté pour une classe littéraire ou un DEUG non scientifique. Enfin, la difficulté ou la longueur des études en DEUG scientifique n'ont dissuadé que les nouveaux bacheliers S inscrits dans des filières courtes ou en DEUG non scientifique (entre 13 et 15 % pour les premiers contre 3 à 4 % pour les élèves de CPGE ou étudiants en PCEM).

Le fait d'être une fille ou un garçon ne bouleverse pas fortement cette hiérarchie de raisons, sauf que les garçons ont davantage peur d'être livrés à eux-mêmes que les filles (16 % contre 11 %) et que les études en sciences leur paraissent plus longues et plus difficiles (10 % contre 6 %).

Les motifs d'une non-poursuite en DEUG ou licence LMD scientifique (en %)

	Les études ne correspondent pas à leur projet professionnel	Les études mènent uniquement à l'enseignement ou à la recherche	La peur d'être livré à soi-même	Les sciences ne les intéressent pas	Les études sont longues ou difficiles
Ensemble	47	14	13	11	9
Filles	49	16	11	12	6
Garçons	45	13	16	10	10
CPGE scientifiques	49	14	20	3	4
CPGE économiques	51	15	8	21	3
CPGE littéraires	47	5	10	34	3
DEUG non scientifique	42	13	2	26	15
Dont DEUG STAPS	53	5	2	23	15
PCEM	67	14	3	5	4
IUT	30	14	32	7	14
STS	30	20	17	4	13

Source : enquête auprès des bacheliers scientifiques (MEN-DEP)

Lecture : « *les sciences ne les intéressent pas* » est donné comme motif principal d'une non-poursuite en DEUG ou en licence LMD scientifique par 11 % des nouveaux bacheliers S de la session 2004 qui ne se trouvent pas dans cette filière.